

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12784064

Congresso Brasileiro de Manifestação patológica das Construções

AVALIAÇÃO DE FACHADAS EM PONTOS COMERCIAIS DO CENTRO DE JUAZEIRO DO NORTE- CEARÁ

Miguel Adriano Gonçalves Cirino^{1*}, Synardo Leonardo de Oliveira ²; Bruno Barbosa de Oliveira³, Alexandre leite Grangeiro⁴

*Autor de contato: miguel.goncalves@urca.br

^{1,2,3,4} Departamento da construção civil, Universidade Regional do Cariri, Juazeiro do Norte, Brasil

RESUMO

A fachada de um edifício corresponde as todas as frentes de um edifício, as manifestações patológicas apresentadas em fachadas frontais, são as mais comuns de se observar, desde pequenas fissuras quase imperceptíveis, até possíveis descolamentos de grande porte, deste modo o presente trabalho, tem como intuito analisar as manifestações patológicas em revestimentos tanto finalizado com pinturas, quanto cerâmico de fachadas frontais em pontos comerciais no centro da cidade de Juazeiro do Norte – CE. Para isto a metodologia utilizada foi a Realização de Inspeções visuais e táteis para identificação das manifestações patológicas apresentadas no local citado, dentre as manifestações patológicas encontradas serão objeto de estudo os casos de descolamento cerâmico, descolamento argamassado e diversas formas de desprendimento da pintura, sendo feito o devido levantamento, posteriormente análises para busca das possíveis causas, finalizando com sugestões de possíveis reparos, ressaltando que não foi realizado nenhum teste mais avançado. Deste modo, a pesquisa realizada foi dividida em quatro etapas: estudo bibliográfico, escolha da área de estudo, análise do local e diagnóstico e sugestões de reparo.

Palavras-chave: Manifestações patológicas, Revestimentos de fachadas, Juazeiro do Norte.

ABSTRACT

The facade of a building corresponds to all the fronts of a building, the pathologies presented on frontal facades are the most common to observe, from small, almost imperceptible cracks, to possible large-scale detachments, thus the present work, has as The aim is to analyze pathological manifestations in coverings, both finished with paints and ceramics, on front facades in commercial locations in the center of the city of Juazeiro do Norte – CE. For this, the methodology used was to carry out visual and tactile inspections to identify the pathologies presented in the aforementioned location. Among the pathological manifestations found, cases of ceramic detachment, mortar detachment and various forms of paint detachment will be the object of study, with the due survey, subsequently analyzes to search for possible causes, ending with suggestions for possible repairs, highlighting that no more advanced tests were carried out. Thus, the research carried out was divided into four stages: bibliographic study, choice of study area, site analysis and diagnosis and repair suggestions.

Keywords: Pathological manifestations, Facade cladding, Juazeiro do Norte.

1. INTRODUÇÃO

O termo “manifestação patológica” é utilizado quando há perdas ou queda de desempenho de um produto (ANDRADE & SILVA, 2005). Além da necessidade de estudo da origem, tratamento dos problemas das edificações, representando danos estéticos, redução do desempenho da edificação, podendo prejudicar a funcionalidade do edifício ou dos seus subsistemas, representando as formas de manifestações, as implicações decorrentes e os mecanismos de falhas, envolvendo ações internas e externa ao sistema ou componente afetado (SOUZA, 2019). As manifestações patológicas têm origens nas etapas de planejamento, na fase elaboração dos projetos também provocada por materiais de baixa qualidade utilizados na execução dos empreendimentos, sendo incidente na realização de uma ou mais etapas do processo construtivo (HELENE, 1992).

O estudo e conhecimento das manifestações patológicas se mostram fundamentais para o setor de manutenção das edificações, uma vez que possibilita evitar ou reduzir os riscos decorrentes de manifestação patológicas e podendo prolongar a vida útil da edificação e reduzindo gastos com recuperações (BERTOLINI, 2010). Olivari (2003) corrobora ao afirmar que qualquer tipo de edificação está sujeito à ocorrência de processos patológicos, como ambientes educacionais, podendo ter origem desde as fases iniciais de planejamento, execução ou posterior à entrega, apresentando problemas estéticos, financeiros ou em maior grau risco à integridade e saúde dos usuários da edificação.

Segundo Verçozza (1991), o processo utilizado para a avaliação das condições gerais das edificações decorre de análises técnicas que podem tomar como base, simples avaliações, como inspeções visuais e táteis ou inspeções com uso de métodos e análises mais aprofundadas. A inspeção predial de forma geral pode ser entendida como uma avaliação das condições técnicas, de uso e de manutenção da edificação visando orientar a manutenção e obter a qualidade predial total (OLIVEIRA, 2012).

A falha na construção ou na manutenção predial tem provocado mortes e prejuízos injustificáveis. Estes problemas provenientes dos descuidos com a edificação podem e devem ser evitados com medidas preventivas simples, através de um programa de Inspeção Predial para dar suporte à implantação do plano de manutenção, com finalidade de garantir o bom desempenho do prédio, a segurança e o conforto dos seus usuários.

As manifestações patológicas em revestimentos de fachadas são problemas que afetam a estética, a durabilidade e a funcionalidade dessas estruturas. Essas manifestações podem ocorrer em diferentes tipos de revestimentos, como pinturas, revestimentos cerâmicos, revestimentos em pedra natural e outros materiais utilizados nas fachadas de edifícios.

As manifestações patológicas mais comuns encontradas nos revestimentos de fachadas incluem fissuras, deslocamentos, manchas, eflorescências, destacamentos, trincas e infiltrações. Esses problemas podem surgir devido a uma série de fatores, como a má qualidade dos materiais utilizados, falhas no projeto ou execução da obra, exposição a agentes climáticos agressivos, falta de manutenção adequada e até mesmo ações externas, como vandalismo.

Além de comprometer a aparência estética do edifício, as manifestações patológicas podem levar a consequências mais graves, como danos estruturais, perda de funcionalidade e redução da vida útil do revestimento. Também podem causar problemas de saúde, como alergias e problemas respiratórios, se houver a presença de fungos, bactérias ou substâncias tóxicas.

A identificação precoce e o tratamento adequado das manifestações patológicas são fundamentais para evitar danos maiores e garantir a preservação do revestimento. Em suma, as manifestações patológicas em revestimentos de fachadas representam um desafio para a manutenção e

conservação dos edifícios. É essencial investir em medidas preventivas, como a escolha de materiais de qualidade, a realização de inspeções regulares e a adoção de práticas de manutenção adequadas, a fim de evitar ou minimizar esses problemas e garantir a longevidade e a integridade dos revestimentos das fachadas.

Resultado de uma aderência entre as camadas de revestimento cerâmico ou de argamassa, os destacamentos atuam em extensões variáveis, podendo comprometer parcial ou totalmente um elemento construtivo (BRANDÃO, 2007).

Então, o objetivo geral deste artigo é identificar e indicar as possíveis causas das manifestações patológicas nas fachadas das lojas do centro comercial de Juazeiro do Norte - CE, com especial atenção aos revestimentos cerâmicos e argamassados.

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

O estudo de caso foi realizado com visitas às edificações e os registros fotográficos para o estabelecimento das possíveis causas da manifestação patológica, foram realizadas nos dias 6, 7 e 8 de agosto de 2023 todas as visitas foram realizadas no período diurno com temperatura média de 32°C, sem previsão para chuvas ou ainda mudanças bruscas na variação de temperatura. Foram avaliadas 19 edificações localizada no centro cidade de Juazeiro do Norte – CE.

Para os registros fotográficos utilizou-se a câmera fotográfica de um celular, com dimensões de largura e altura de 780x1040 pixels respectivamente e resolução de 96 dpi tanto na face horizontal quanto vertical e uma intensidade de 24 bits.

As análises das fachadas foram baseadas na ABNT NBR 13755 (2017), ABNT NBR 15572 (2024) e ABNT NBR 13529 (2013), técnicas de percussão, análise tátil, visual e a bibliografia referida ao longo do trabalho.

2.1 Localização dos Locais de Estudo

A cidade de Juazeiro do Norte, localizada no sul do estado brasileiro do Ceará, atualmente consta com 275.000 habitantes, sendo a terceira maior cidade do estado. O município possui uma taxa de urbanização de 95% do território, sendo destaque no comércio, como polo universitário (contando com muitas instituições de ensino superior), indústria de calçados e artigos religiosos amparado no turismo religioso que foi o motor do desenvolvimento urbano da cidade, tendo como referência a figura do Padre Cicero (IBGE, 2023).

As edificações analisadas, são prédios comerciais, localizadas em cinco ruas do centro da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, delimitando um envolve de dois quarteirões, delimitados pelas seguintes ruas, rua são Luís detalhada na cor vermelha, rua São Pedro detalhada na cor amarela, rua do seminário detalhada na cor verde, rua são Paulo, detalhada na cor rosa, e rua santo agostinho detalhada na cor azul, demonstrado na Figura 1.

Figura 1 – Delimitação da área de estudo.

Fonte: os autores.

2.2 Vistoria das fachadas

O Primeiro passo para a inspeção visual e registros fotográficos das manifestações patológicas em fachadas, buscou-se observar: descolamento do revestimento cerâmico, fissuras no revestimento, descolamento de argamassa e pintura, fissuras no rejunte e estofamento do revestimento. Iniciando a análise, pelas fachadas das lojas da rua São Paulo onde foi analisado quatro fachadas, seguindo para a rua do seminário onde também se foi analisado quatro fachadas, indo posteriormente para a rua Santo Pedro onde houve a análise de cinco fachadas, deslocando-se para a rua Santo agostinho onde se foi analisada três fachadas e finalizando na rua são Luís onde se foi analisada mais três fachadas, totalizando as 19 fachadas analisadas.

O segundo passo foi a realização da descrição dos dados obtidos e feito o comparativo entre a imagens encontradas e o estudo teórico realizado, apresentando possíveis causas, e soluções.

3. ESTUDO DE CASO: MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DE FACHADAS NO CENTRO COMERCIAL DE JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ, BRASIL

Na Figura 2, loja 1, foi observado o deslocamento das placas cerâmicas localizadas na parte inferior da alvenaria, bem como, por análise tátil, verificou-se a desagregação do rejunte, o que pode ter contribuído para o deslocamento do revestimento cerâmico, por infiltração de água. Nas demais placas cerâmicas localizadas na parte inferior percebeu-se, por meio da técnica de percussão, que havia o som cavo (oco). Pode-se também apontar como causas, além da desagregação do rejunte, que permitia o acesso de água, uma vez que foi relatado que, fora do período chuvoso, as fachadas são frequentemente lavadas, o que permite a penetração da água.

Como possível solução, indica-se a substituição das placas cerâmicas danificadas e das que apresentam som cavo, a limpeza do revestimento e a substituição do rejunte como um todo, não apenas da área afetada e, para as áreas onde o substrato apresentava desagregação, que seja feita a limpeza com retirada de todo o material do substrato e a substituição do substrato, para se obter uma maior aderência do revestimento cerâmico.

Figura 2 – Deslocamento de revestimento cerâmico loja 1.

Fonte: os autores.

Nas Figuras 3 e 4, observam-se também o deslocamento de revestimento cerâmico, também na parte inferior de duas fachadas localizadas em pontos comerciais localizados na rua São Pedro. Observou-se, assim como no caso anterior, a desagregação do rejunte e, fazendo-se a análise tátil do material das camadas de argamassa, percebeu-se a desagregação do material o qual podia indicar um baixo consumo de cimento para a confecção do traço da argamassa das camadas argamassadas. Ainda na análise tátil, não se observou indícios de problemas na argamassa colante de assentamento das placas, cerâmicas, apenas a desagregação de parte das camadas do revestimento argamassado.

Figura 3 – Desagregação de rejunte na porção inferior da fachada na loja 2.

Fonte: os autores.

Figura 4 – Desagregação de rejunte na porção inferior da fachada loja 3

Fonte: os autores.

Na Figura 5 se tem também o deslocamento do revestimento cerâmico, em uma fachada na rua Santo agostinho, a uma altura média de 1,10m, em fase inicial, onde não abrange uma área grande,

devido serem placas pequenas. Estas peças, assim como as anteriores das Figuras 3 e 4 são caracterizadas pelo descolamento de placas cerâmicas localizadas em arestas vivas, sendo provenientes das mesmas causas, e passíveis das mesmas maneiras de se buscar a solução.

Com relação ao rejunte localizado nas arestas da fachada, indica-se a colocação de perfil metálico, uma vez que nestas áreas, observou-se o maior comprometimento e desagregação do rejunte. As situações discutidas foram observadas em ambas as lojas referidas.

Figura 5 – Desagregação de rejunte na porção inferior da fachada loja 4

Fonte: os autores.

O surgimento de manchas na pintura, em muitos casos são oriundas do processo natural de despigmentação devido a exposição solar, ou até mesmo de outras intempéries. Assim, nas Figuras 6, 7, 8 e 9, observam-se, o descolamento da tinta, além da sobreposição das camadas e havia a presença umidade e pontos de eflorescências. Com base na inspeção visual e tátil, foi possível verificar que a situação se fazia presente em outras áreas da fachada.

Como possível solução, indica-se a remoção da camada de revestimento, regularizar e aplicação de impermeabilizante e recomposição do revestimento.

Figura 6 – Descolamento e sobreposição das camadas de tinta em fachada (rua São Paulo) loja 5

Fonte: os autores.

Figura 7 – Descolamento e sobreposição das camadas de tinta em fachada loja 6

Fonte: os autores.

Figura 8 – Desagregação da camada de tinta em fachada, na rua São Luiz loja 7

Fonte: os autores.

Figura 9 – Desplacamento de tinta em fachada na rua São Luís loja 8

Fonte: os autores.

Ressalta-se que, na execução de revestimentos, seja ele cerâmico ou pintado, é de fundamental importância a limpeza da base, lembrando sempre de umidificar a alvenaria, retirando as impurezas e sempre na parte superior da fundação se fazer a aplicação de impermeabilizante, evitando a eflorescência e subida de água por capilaridade, manifestações políticas. Sendo um dos únicos meios quanto a manifestações patológicas na fase de acabamento, o correto procedimento é a retirada da tinta antiga, a limpeza da alvenaria e a nova aplicação de revestimento a base de tinta.

Na Figura 10, nota-se o deslocamento do revestimento cerâmico em conjunto com a argamassa colante. Nesta situação, é possível identificar as ranhuras da espátula de aplicação na argamassa de assentamento. Isso também foi observado nas placas do revestimento cerâmico, indicando má execução do serviço de aplicação do revestimento, podendo ser relacionado com a aplicação da argamassa colante com tempo de aplicação superior ao recomendado ou advindo de colocação superficial do material, sem a ocorrência do amassamento dos cordões de argamassa colante. preparação da base para que se tivesse a devida aderência, ocasionando assim o descolamento da placa, juntamente da argamassa de assentamento, e analisando tátil e por percussão, também se verificou que o som cavo era identificado nas áreas localizadas na porção inferior da fachada e algumas partes da parte superior, indicando um possível risco à saúde dos transeuntes.

Para a ocorrência verificada na Figura 11, observa-se uma situação similar, porém, neste caso, observou-se o descolamento do revestimento cerâmico, juntamente com as camadas superficiais do revestimento argamassado.

Como possíveis soluções apontam-se, para o caso observado na Figura 10, a total retirada do revestimento cerâmico, o preparo da base, a fim de aumentar a aderência e, a substituição do revestimento cerâmico, observando-se a aplicação da argamassa colante, conforme prescrições do fabricante e as boas práticas construtivas.

Figura 10 – Descolamento cerâmico na rua São Paulo loja 9

Fonte: os autores.

Figura 11 – Descolamento Cerâmico em fachada na rua do Seminário loja 10

Fonte: os autores.

No que se refere ao caso da Figura 11, indica-se a retirada do revestimento cerâmico e a substituição das camadas de argamassa (chapisco e emboço), além da substituição da argamassa colante e do revestimento argamassado.

Outro fator muito importante que pode ocasionar descolamento do revestimento cerâmico, é a falta de limpeza, da placa cerâmica no momento da aplicação da peça. Desta forma é possível observar, na Figura 12, o descolamento do revestimento cerâmico, sendo um deslocamento limpo, com a argamassa colante intacta, sendo que na fabricação das peças cerâmicas é adicionado um pó (engolbe) para que não aconteça da peça ficar presa na esteira, esse pó fica impregnado no tardo das peças, sendo necessário a retirada desse pó, pois o mesmo forma uma barreira contra a aderência entre placa e argamassa de assentamento.

Figura 12 – Desagregação de rejunte e deslocamento cerâmico na porção inferior da fachada loja 11

Fonte: os autores.

Nesta situação, conseguiu-se indagar proprietário sobre a manutenção da fachada, onde foi informado que não se fazia a manutenção preventiva e nunca foi substituído o revestimento, com cuidado às boas práticas construtivas, como o preparo da base, a limpeza das superfícies e a aplicação da argamassa colante, conforme prescrições do fabricante. constando mais de 15 anos da colocação dele. Nesta situação, indica-se a substituição do revestimento e, em momentos posteriores planos de manutenção preventiva.

A desagregação e degradação do revestimento argamassado é considerado uma das principais manifestações patológicas que acometem os revestimentos argamassados, sendo relacionados com falhas de dosagem como o fator água/cimento e má utilização de aditivos, execução de camadas com espessuras muito pequenas ou muito grandes, falta de uniformidade das argamassas e, ainda, falta de limpeza do substrato (SEGAT, 2005).

Nas Figuras 13 e 14 são observadas a desagregação das camadas de revestimento argamassado, destacando-se a desagregação, quando se realiza a análise tátil, indicando uma dosagem com baixo teor de cimento nas camadas do revestimento.

Para reparo, assim como cerâmica e pintura usa-se preferencialmente a retirada do material ao qual apresentou manifestação patológicas, e seguida uma limpeza ou em casos mais severos torna-se necessário a aplicação de uma nova camada de argamassa, tomando cuidado desta vez com o fator água/cimento e com a maneira de se aplicar.

Figura 13 – Desagregação de Argamassa em fachada na rua Santo Agostinho loja 12

Fonte: os autores.

Figura 14 – Desagregação de rejunte na porção inferior da fachada loja 13

Fonte: os autores.

No Quadro 1 apresenta o resumo da edificação (indicada como loja), das manifestações patológicas, interferências indicadas, problemas encontrados e método de inspeção realizado.

Quadro 1 – Resumo dos resultados obtidos na pesquisa

Edificações	Manifestação patológica	Interferência	Problemas encontrados	Método de inspeção
Lojas 1, 2, 3 e 4	Desplacimento cerâmico Desagregação de rejunte Desagregação de reboco	Limpeza, substituição de placas cerâmicas, substituição de rejunte e do substrato	Infiltração Ausência de manutenções preventivas Baixo consumo de cimento e esborcinamento	Análise tátil Análise visual Percussão
Lojas 5, 6, 7 e 8	Desagregação de reboco	Remoção das camadas de reboco e execução de novo reboco	Ausência de manutenções preventivas Intemperes	Análise tátil Análise visual

Lojas 5, 6, 7 e 8	Desagregação de camada de pintura Manchas e despigmentação	Remoção das múltiplas camadas de pintura e nova pintura	Má execução com sobreposição de camadas de tinta	Análise tátil Análise visual
Lojas 9, 10, 11	Deslocamento cerâmico Desagregação de reboco e baixa aderência de argamassa colante	Retirada do reboco, substituição do revestimento cerâmico, uso de argamassa colante A2 ou A3	Má execução (engolbe no tardoço), baixa aderência (indicativo de tempo em aberto) ou má limpeza (baixa aderência)	Análise tátil Análise visual Percussão
Lojas 12 e 13	Desagregação de camada de pintura e argamassa (reboco)	Substituição de reboco, com traço adequado. Aplicação de nova camada de pintura.	Reboco com traço de baixo teor de cimento (desagregação) Baixa aderência da camada de pintura	Análise tátil Análise visual

Fonte: os autores.

As análises apontam que 33% das edificações avaliadas apresentaram deslocamento de revestimento cerâmico, seguido por 27% de deslocamento, desagregação ou manchas na pintura, indicativos de problemas na camada de reboco (desagregação) com 18%, 13% apresentaram problemas no rejunte e 9% com problemas identificados na camada de argamassa colante.

Em termos gerais, os problemas decorrem de má execução, ausência de manutenção preventiva e fatores naturais (intemperes) que impactam nos aspectos estéticos das edificações (lojas).

5. CONCLUSÕES

As manifestações patológicas mais comuns encontradas nos revestimentos de fachadas, de acordo com os artigos analisados, foram fissuras, manchas e deslocamento do revestimento. Esses problemas têm origem em diversos fatores, tais como umidade, infiltrações, qualidade dos materiais utilizados, dilatação térmica e falta de manutenção adequada.

Essas conclusões reforçam a importância de um estudo aprofundado sobre as manifestações patológicas em revestimentos de fachadas, levando em consideração as variáveis mencionadas. Diante disso, é fundamental que pesquisadores e profissionais da área de construção civil (engenheiros e arquitetos) estejam atentos à importância de abordagens metodológicas sólidas e à busca por soluções eficazes para prevenir e tratar as manifestações patológicas em revestimentos de fachadas. Somente por meio de estudos bem fundamentados e da implementação de práticas adequadas será possível minimizar os impactos desses problemas e garantir a durabilidade e a funcionalidade das fachadas dos edifícios.

No que se refere ao estudo de caso, os principais problemas se relacionam com o deslocamento de revestimento cerâmico e de revestimento argamassado e descoloração e deslocamento da camada de tinta. Em alguns casos, as causas de deram pela falta de manutenção ou erros de execução; como pintura ou execução de um novo serviço, sem a preparação da base (limpeza, retirada do revestimento ou da tinta antiga).

REFERÊNCIAS

ANDRADE, T & SILVA, A.J.D.C., **Manifestação patológica das estruturas**. Concreto: ensino, pesquisa e realizações. São Paulo: IBRACON, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13755: **Revestimentos cerâmicos de fachadas e paredes externas com utilização de argamassa colante. Projeto, execução, inspeção e aceitação. Procedimento**. 2 ed. São Paulo: Abnt, 2017. 57 p. Disponível em: <<https://www.passeidireto.com/arquivo/67330093/nbr-13755-2017-pdf>>. Acesso em: 28 nov. 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-2: **Edificações habitacionais: desempenho. Parte 2: requisitos para os sistemas estruturais**. Rio de Janeiro, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13529: **Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas**. Rio de Janeiro. 2013.

BERTOLINI, L. **Materiais de construção: manifestação patológica, reabilitação, prevenção**. São Paulo: Oficina e Textos, 2010.

BRANDÃO, R.M.L. (2007). **Levantamento das manifestações patológicas nas edificações, com até cinco anos de idade, executadas no estado de Goiás**. 221f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia.

CINCOTTO, M. A. (1988). **Manifestação patológica das argamassas de revestimento: análise e recomendações**. In: Tecnologia de edificações. São Paulo: PINI.

HELENE, P. R. L. **Manual para reparo, reforço e proteção de estruturas de concreto**. p. 22. Pini, São Paulo. 1992.

MILITO, J. A. (2009). **Técnicas de construção civil**. Disponível em: <<http://demilito.com.br/apostila.html>>. Acesso em: 07 de novembro de 2019.

OLIVARI, G. (2003). **Manifestação patológica em edificações**. São Paulo, 2003.

OLIVEIRA, A. M. (2012). **Fissuras e rachaduras causadas por recalque diferencial de fundações**. 2012. 96f. Monografia (Especialização em Gestão em Avaliações e Perícias) – Universidade Federal do Ceará, 2012

SOUZA, Brener Alves de. **ESTUDO ECUMÊNICO DO REVESTIMENTO CERÂMICO**. 2019. 71 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Unievangélica, Anápolis, 2019.

SEGAT, G.T. (2005). **Manifestações patológicas observadas em revestimentos de argamassa: estudo de caso em conjunto habitacional popular na cidade de Caxias do Sul**. 166f. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2005.

VERÇOZA, E. J. **Manifestação patológica das edificações**. Porto Alegre, Editora Sagra, 1991.